

Задача о длине тела, которую может решить даже школьник, но не могут доктора наук. В научно-популярном изложении

д.т.н. А.П. Плясовских

Аннотация. Это вызывает шок. Предлагаем вниманию читателя задачу о длине движущегося тела. Парадокс состоит в том, что эту задачу могут решить школьники (и решить правильно!), но доктора наук – не могут. Прочитав статью, вы узнаете, почему доктора наук не могут решить эту задачу, и как на самом деле решить ее правильно.

Введение

Рассмотрим простую на вид задачу. По дороге на большой скорости едет автомобиль, длина которого 10 метров (рис. 1). Спереди и сзади автомобиля прикреплены два пистолета для пейнтбола. По сигналам синхронизированных часов пистолеты одновременно стреляют вниз на дорогу шариками с краской. Какое расстояние будет между пятнами краски на дороге при скорости автомобиля, равной 100 километров в час? (Размерами пятен краски можно пренебречь.) Практически любой школьник ответит, что это расстояние равно длине автомобиля, то есть 10 метров. Забегая вперед, заметим, что это решение является совершенно правильным.

Рис. 1. Чему равно расстояние между пятнами краски от шариков пейнтбола на дороге, если длина автомобиля равна 10 метров?

Однако для докторов наук эта, в общем-то, простая по виду задача, вызывает затруднения. Доктора технических и физико-математических наук из специальной теории относительности (СТО) знают, что при движении тела сокращаются в размерах. Длина движущегося автомобиля становится меньше по сравнению с его длиной, измеренной в неподвижном состоянии. Поэтому если в покое длина автомобиля равна 10 метров, то во время движения автомобиль сжимается, и расстояние между пятнами краски будет меньше. Как сильно уменьшается длина тела при его движении? В соответствии с СТО сокращение длины тела зависит от скорости его движения. Чем больше скорость, тем сильнее сжимается тело.

Метровая линейка, например, при движении со скоростью, равной 0,866 скорости света, сокращается в размерах примерно в два раза. Общая формула, выражающая сокращение длины движущегося тела, такова [1, с.18; 2, с. 27]:

$$\frac{\text{Длина движущегося тела}}{\text{Длина неподвижного тела}} = \sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2} \text{ метров.}$$

Если, например, длина неподвижного тела равна 10 метров, и «Скорость» движения равна 0,866 скорости света, то

$$\frac{\text{Длина движущегося тела}}{\text{Длина неподвижного тела}} = 10 \times \sqrt{1 - 0,866^2} = 5 \text{ метров.}$$

Именно поэтому, если теоретически автомобиль будет мчаться по дороге со скоростью 0,866 скорости света, то при синхронных выстрелах из пистолетов для пейнтбола расстояние между пятнами на дороге будет равно всего 5 метров (рис. 2).

Рис. 2. Длина автомобиля при движении сокращается: а) неподвижный автомобиль; б) тот же автомобиль при скорости движения равной 0,866 скорости света.

Однако затруднение у докторов наук вызывает не сокращение движущихся тел. С этим как раз все просто. Затруднение вызывает то, что движение автомобиля по дороге является относительным. С точки зрения расположенного неподвижно на дороге наблюдателя, дорога неподвижна, а автомобиль движется. Однако с точки зрения водителя, его автомобиль неподвижен, а дорога движется. А раз так, что с точки зрения водителя автомобиля полотно дороги должно сжаться, и поэтому расстояние между пятнами краски на дороге должно оказаться больше, чем 10 метров. Вот здесь то и возникает проблема. Со стороны наблюдателя на дороге расстояние между пятнами должно быть меньше десяти метров, а со стороны водителя это расстояние должно быть больше десяти метров.

Искушенный в СТО читатель может заметить, что земной шар, на котором располагается дорога с автомобилем, не является инерциальной системой отсчета.

Сформулируем задачу по-другому.

Задача

В далеком космосе расположены: длинная абсолютно твердая проволока, на которой имеется шкала длины (как на измерительной рулетке), а также рельс, длина которого в неподвижном состоянии равна 10 метров (рис. 3, а).

Пусть рельс движется вдоль проволоки с некоторой скоростью. На концах рельса расположены синхронизированные часы и лазеры, которые по сигналам часов одновременно испускают два импульсных луча. Лазерные лучи оставляют две метки на проволоке.

С точки зрения наблюдателя, связанного с проволокой, проволока неподвижна, а рельс движется относительно проволоки (рис. 3, б). С точки зрения другого наблюдателя, связанного с рельсом, рельс неподвижен, а проволока движется относительно рельса (рис. 3, в).

Задача состоит в том, чтобы методами СТО (использовать другие методы запрещено) рассчитать расстояние между отметками лазера на проволоке при условии, что

- 1) Проволока неподвижна, рельс движется;
- 2) Рельс неподвижен, проволока движется.

Рис. 3. Движение рельса и проволоки друг относительно друга.

Относительная скорость движения проволоки и рельса равна 0,866 скорости света. При такой скорости в соответствии с СТО длина движущихся тел сокращается вдоль линии движения в 2 раза.

После того, как лазеры оставили две метки на проволоке, проволока была транспортирована на Землю для независимого измерения расстояния между отметками лазера на шкале длины проволоки.

Какое расстояние между отметками лазера на проволоке зафиксируют исследователи на Земле?

Подсказка.

Согласно СТО при движении рельса относительно проволоки (рис. 3, б) расстояние между отметками лазера можно найти по формуле

$$\text{Расстояние между отметками} = \frac{\text{Длина неподвижного рельса}}{\sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2}}, \text{ метров.}$$

При скорости, равной 0,866 скорости света эта формула имеет вид

$$\text{Расстояние между отметками} = \frac{\text{Длина неподвижного рельса}}{0,5}, \text{ метров.}$$

С точки зрения наблюдателей, расположенных на рельсе, проволока станет короче, она сожмется в продольном направлении ровно в 2 раза. Вместе с проволокой сожмется и шкала длины, нанесенная на проволоку. Это выглядит так, как будто на растянутой в 2 раза резиновой ленте нарисовали обычную шкалу длины, как на строительной рулетке, а потом резиновую ленту вернули в первоначальное состояние. При этом шкала на резиновой ленте сожмется в 2 раза.

Таким образом, при движении проволоки относительно рельса (рис. 3, в) расстояние между отметками лазера можно найти по формуле

$$\text{Расстояние между отметками} = \frac{\text{Длина неподвижного рельса}}{\sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2}}, \text{ метров.}$$

При скорости, равной 0,866 скорости света эта формула приобретает вид

$$\text{Расстояние между отметками} = 2 \times \frac{\text{Длина неподвижного рельса}}{\text{рельса}}, \text{ метров.}$$

Комментарий.

Решение задачи с использованием СТО приводит к результату:

- при движении рельса относительно проволоки (рис. 3, б) расстояние между отметками лазеров равно 5 метров,
- при движении проволоки относительно рельса (рис. 3, в) расстояние между отметками равно 20 метров.

Расчет одной и той же величины разными способами с помощью СТО приводит к разным, несовместимым друг с другом результатам.

Именно этот факт вызывает непреодолимые трудности при решении задачи о длине движущегося тела.

Обсуждение решений

Очевидно, что если два лазера, расположенные неподвижно на одном рельсе, одновременно делают только две отметки на проволоке, то с какой бы стороны мы ни рассматривали рельс и проволоку, этих отметок будет только две. Расстояние между этими отметками по шкале проволоки может быть только одно, с любой стороны. Однако при расчетах этого расстояния двумя разными способами с помощью СТО, мы получаем разные его значения, что совершенно невозможно.

Это подобно тому, как если бы при измерении высоты Эйфелевой башни с помощью барометра разными способами мы получали бы совершенно разные, несовместимые друг с другом значения, например, 100 и 400 метров¹. Это невозможно.

Заметим, что при увеличении скорости движения разница значений расстояния между отметками лазеров на шкале длины проволоки резко возрастает. Если скорость движения рельса относительно проволоки принять равной 0,9999 (4 девятки после запятой) скорости света, то расстояние между отметками лазеров при расчете первым способом будет равно 0,141 метров, при расчете вторым способом – 707,1 метров. При этой скорости значения расстояния между *одними и теми же* отметками, рассчитанные двумя разными способами, отличаются друг от друга в 5 000 (пять тысяч) раз! При скорости 0,9999999 (7 девяток после запятой) скорости света, значения расстояния между отметками отличаются уже в 5 000 000 (пять миллионов) раз.

Что можно было бы сказать о формулах расчета высоты Эйфелевой башни, если бы они при расчетах разными способами при одних и тех же исходных данных приводили к значениям, отличающимся друг от друга в миллионы раз?!!

О теории аберрации – первой альтернативной СТО теории, которая подтверждена экспериментально

Теория аберрации – это первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена двумя экспериментами [3-7]. Один из этих экспериментов проведен коллективом 100 ученых и инженеров в г. Санкт-Петербурге в 2022 году [8, 9]. Научная публикация об этом эксперименте по версии «международного реестра достижений и рекордов» получила звание «Достояние нации» [10-12]. Кроме того, достоверность Теории аберрации подтверждается результатами другого эксперимента, проведенного учёными Национального института стандартов и технологий NIST в Боулдере (США), которые в течение 14 лет наблюдали за самыми точными часами на нашей планете [13, 14].

Наиболее полно теория аберрации изложена в монографии [3].

Сокращенное изложение теории аберрации представлено в работе [6].

Кроме того, опубликованы версии научно-популярного изложения теории аберрации [4, 7].

¹Один из способов измерения высоты Эйфелевой башни с помощью барометра заключается в том, чтобы, взобравшись на Эйфелеву башню привязать к длинной веревке барометр, опустить на веревке барометр вниз так, чтобы он коснулся земли, затем подняв барометр измерить длину веревки, на которой висел барометр.

Работы, посвященные теории аберрации можно приобрести на литрес², или найти в поисковых системах интернета по ключевым словам «Плясовских, теория аберрации, альтернатива СТО».

С перечнем научных работ в русскоязычном пространстве можно познакомиться на сайте <https://elibrary.ru>, набрав в поисковой строке фамилию автора «Плясовских А П» и ключевые слова «теория аберрации», «альтернатива СТО», «аберрация».

Решение задачи о длине тела с помощью теории аберрации

В теории аберрации различают истинные размеры тел и их наблюдаемые размеры. Истинные размеры тел при их движении не меняются. Поэтому в задаче если истинная длина рельса была равна 10 метров, то и расстояние между отметками лазеров на проволоке точно также равно 10 метров.

Аналогичным образом, истинная длина автомобиля при его движении по дороге остается неизменной. Школьники, сказавшие, что расстояние между пятнами краски на дороге будет равно длине автомобиля, то есть 10 метров, будут совершенно правы.

Заключение

Итак, в статье приведена простая по виду задача, которая не поддается решению даже кандидатам и докторам физико-математических и технических наук. Изюминка задачи состоит в том, что ее следует решать методами СТО, однако при использовании СТО возникают противоречия, которые объяснить никто не может. При скорости движения, близкой к скорости света, рассчитанные разными способами значения расстояния между одними и теми же отметками лазеров на шкале длины проволоки могут отличаться друг от друга в миллионы раз! Это подобно тому, как если бы расчеты высоты Эйфелевой башни разными способами приводили бы к значениям, которые отличаются друг от друга в миллионы раз.

В то же время эта задача легко поддается решению с помощью теории аберрации – первой альтернативной СТО теории, которая подтверждена экспериментально. Согласно СТО, движущиеся тела сокращаются в размерах (вдоль линии движения). Согласно теории аберрации истинные размеры движущегося тела являются точно такими же, как и истинные размеры этого же неподвижного тела. Следует при этом отличать наблюдаемые размеры тела от его истинных размеров. Наблюдаемые размеры тела зависят от их движения относительно наблюдателя. Истинные размеры тела не зависят от их движения.

Список литературы

1. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 7-35.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. 2. Теория поля. – 7-е изд. испр. - М.: Наука, 1988. 512 с.
3. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – [ISBN 978-5-00187-483-6](https://www.litres.ru/author/a-p-plyasovskih)

²Книги Плясовских А.П. по теории аберрации на литрес: <https://www.litres.ru/author/a-p-plyasovskih>

4. Плясовских А. П. Теория aberrации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности : популярное изложение : [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. – Москва : Знание-М, 2023. – 55 с. – ISBN 978-5-00187-493-5
5. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Популярное краткое изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872>
6. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Сокращенное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586>
7. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации. Научно-популярное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8250637>
8. Абдульманов Т.М. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов //Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>
9. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. — P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089> <https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
10. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-uchenye-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositelnosti-e-jnshtejna-1061085.html>
11. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-uchenye-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>
12. Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://actualnews.org/exclusive/458600-uchenye-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>
13. Плясовских, А. П. Точнейший эксперимент, опровергающий специальную теорию относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 9 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100840> (дата обращения: 30.09.2023).
14. Плясовских, А. П. Эксперимент, опровергающий специальную теорию относительности // Наука и инновации - современные концепции: сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, Москва, 05 октября 2023 года. – М.: Инфинити, 2023. – С. 107-111. https://elibrary.ru/download/elibrary_54673816_25635964.pdf

Плясовских Александр Петрович

д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru